

Антонюк Н.А.,
*к.е.н., доцент, Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-3414-0269>*

Крукевич Н. М.,
*викладач кафедри обліку і оподаткування,
ПВНЗ «Львівський університет
бізнесу та права», м. Львів, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-1348-1862>*

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БЮДЖЕТІВ

JEL Classification: J13

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. Проаналізовано основні підходи до визначення фінансової стійкості. Виділені показники, які слід використовувати для оцінки фінансової стійкості бюджетів за допомогою різних методів. Доведено, що фінансова стійкість бюджету являє собою оцінку всіх фінансових потоків, його формують для визначення ефективності управління органами державної та місцевої влади.

Розроблена економічно обґрунтована методика оцінки фінансової стійкості та стану формування бюджету регіону, яка сприяє комплексному управлінню регіональними і місцевими фінансами, що дозволить: об'єктивно проаналізувати дохідну частину місцевих бюджетів регіону; дослідити стан правового та інформаційного забезпечення формування фінансово стійких бюджетів; дати оцінку діяльності установ в сфері формування бюджету регіону; з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки між окремими економічними явищами, процесами і статтями бюджетів; визначити рівень можливостей наповнення бюджетів; розробити пропозиції для зростання дохідної частини місцевих бюджетів.

Доведено, що найбільш доцільним методом для дослідження бюджету і його фінансової стійкості є кореляційно-регресійний аналіз. Підкреслено, що важливим етапом розробки економіко-математичної моделі є визначення показників, що складають її основу, а саме коефіцієнтів оцінки стану та результативності формування бюджетів регіону.

Як групи показників, що характеризують бюджетний потенціал обрані: група показників надходжень до бюджету; групу показників, що відображають видаткову частину бюджету; групу показників, що включають додатково залучені фінанси. Проведено інтегральну оцінку стійкості бюджету громади (регіону) на основі запропонованого підходу.

Ключові слова: фінансова стійкість бюджетів, децентралізація, інтегральний показник, бюджет

Annotation. It is analyzed the main approaches to determining financial stability. Dedicated indicators that should be used to assess the financial sustainability of budgets through various methods. It is proved that financial sustainability of the budget is an estimate of all financial flows that are formed to determine the effectiveness of management by state and local authorities.

It is developed methodology for assessing financial stability and the state of the region's budget formation, which promotes integrated management of regional and local finances. Which will enable: objectively analyze the revenue part of the local budgets of the region; investigate the state of legal and informational support for the formation of financially sustainable budgets; give an assessment of the activity of institutions in the area of budget formation in the region; find out the causal relationships between individual economic phenomena, processes and budget items; determine the level of possibilities for filling the budgets; develop proposals for the growth of the revenue side of local budgets.

It is proved that the most appropriate method for studying the budget and its financial sustainability is a correlation-regression analysis.

It was emphasized that an important stage in the development of the economic-mathematical model is the definition of the indicators that make up its basis, namely, the factors for assessing the status and effectiveness of the formation of the budgets of the region.

Groups of indicators that characterize the budget potential: a group of indicators of budget revenues; group of indicators reflecting the expenditure part of the budget; a group of indicators that include additional finance. An integrated assessment of the sustainability the community budget (region) was carried out on the basis on proposed approach.

Key words: financial sustainability of budgets, decentralization, integral indicator, budget.

Вступ

У своїй діяльності будь-яка держава прагне до збалансованого розподілу доходів та видатків. Для досягнення цього необхідно мати чітко налагоджену систему управління бюджетом, яка змогла б забезпечити ефективне накопичення та використання коштів.

Стосунки між державним бюджетом та місцевим бюджетом будуються на основі міжбюджетних відносин. Взавши курс на децентралізацію Україна закріпила намір зменшення централізованого впливу та розширення повноважень місцевих бюджетів.

Метою реформи децентралізації є модернізація економіки країни, її стабілізація, створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку, розвитку трудового та виробничого потенціалу, покращення інфраструктури. Обов'язковим інструментом цього процесу є застосування сучасних підходів до підвищення ефективності міжбюджетних відносин та дослідження фінансової стійкості бюджетів, як важливої складової бюджетного регулювання.

Категорія фінансової стійкості бюджету вперше була презентована російським академіком Г. Поляком, який зробив суттєвий внесок у розвиток науки про місцеві фінанси. На думку науковця, рівень стійкості місцевого бюджету визначається обсягом коштів, необхідних для забезпечення мінімальних бюджетних видатків, під якими розуміються кошти, передбачені в бюджеті для фінансування конституційно гарантованих заходів щодо життєзабезпечення громади. Ним було обґрунтовано кількісні критерії чотирьох ступенів оцінки фінансової стійкості бюджету через показники: розміру власних доходів; розміру закріплених доходів; додаткових джерел, які послаблюють бюджетну напруженість; суму видатків місцевого бюджету, суму заборгованості бюджету [1, С. 143].

Для здійснення оцінки фінансової стійкості бюджету територіальної громади можуть бути використані методичні підходи до комплексного бюджету міста, запропоновані Н. Старостенко, яка акцентує увагу на визначенні інтегрального показника фінансової стійкості бюджету муніципального утворення, що ґрунтується на розрахунку суми коефіцієнтів фінансової стійкості з урахуванням ваги кожного з них [2, С. 39]. Відповідно дослідження найбільшу питому вагу у загальній структурі інтегрального коефіцієнта займають показники самостійності, бюджетного покриття та відносної бюджетної забезпеченості, що зумовлено залежністю доходів бюджету міста від трансфертів з державного бюджету [2, С. 40].

Досить ґрунтовно питання оцінки фінансової стійкості розроблено у дослідженні С. Алмазова, де запропоновано систему показників моніторингу стійкості місцевих бюджетів [3].

Мета та завдання роботи. Метою статті є визначення підходів до оцінки фінансової стійкості бюджетів. Основним завданням статті є аналіз сучасного стану бюджетів та міжбюджетних відносин.

Результати дослідження. Загальновідомо, що укладання та затвердження бюджету передбачає декілька його видів. А саме, збалансований бюджет, профіцитний бюджет та дефіцитний бюджет. Розглядаючи бюджетний дефіцит, варто відмітити, що це фінансове явище не обов'язково відноситься до розряду надзвичайних подій. В сучасному світі немає держави, яка в ті чи інші періоди своєї історії не зіткнулася б з бюджетним дефіцитом.

Зазначимо, що до основних причин дефіциту бюджету належать: деформована структура економіки, що не забезпечує надходження необхідного обсягу фінансових ресурсів; надмірні витрати на забезпечення державного управління: на утримання управлінського персоналу, армії, органів правопорядку; неефективне здійснення соціальних витрат: на підтримку малозабезпечених прошарків населення, охорону здоров'я, культуру, освіту тощо [4, С. 105].

Серед найважливіших методів боротьби з дефіцитом бюджету, основним видом діяльності, спрямованої на зниження обсягів державного боргу, інфляції і досягнення сталого розвитку у світовій практиці є застосування спеціальних фіскальних правил. Завдяки ним приймаються рішення у сфері фіскальної політики стосовно величини і розподілу державних видатків і джерел їх фінансування. Ці правила мають законодавчі нормативи, процедури бюджетного процесу та цифрові задачі. Державний бюджет виконує важливі функції, оскільки він використовується як інструмент регулювання та стимулювання економіки.

Дослідженню доходної частини державного бюджету приділяється особлива увага, оскільки у цій сфері ідуть наукові пошуки ресурсів, інструментів та методів для його наповнення та покращення його функціонування.

Дослідження розвитку концептуальних та практичних аспектів місцевих фінансів віддзеркалюють зорієнтованість аналізу бюджетної самостійності (спроможності за рахунок власних та регульованих доходів

самостійно забезпечити сталий розвиток території); бюджетної забезпеченості (наявності дохідних джерел у обсязі, достатньому для задоволення всіх потреб територіальної громади); бюджетної збалансованості (раціонального співвідношення обсягу доходів та видатків муніципального бюджету, яке створює умови для уникнення дефіциту або профіциту ресурсів бюджету органу публічної влади) [5, С. 194].

Для дослідження важливим є розуміння, що фінансова стійкість бюджету являє собою оцінку всіх фінансових потоків, що його формують для визначення ефективності управління органами державної та місцевої влади.

Нашою ціллю є створення економічно обґрунтованої методики оцінки фінансової стійкості та стану формування бюджету регіону, яка сприятиме комплексному управлінню регіональними та місцевими фінансами, що дасть змогу:

- об'єктивно проаналізувати дохідну частину місцевих бюджетів регіону;
- дослідити стан правового та інформаційного забезпечення формування фінансово стійких бюджетів;
- дати оцінку діяльності установ у сфері формування бюджету регіону;
- з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки між окремими економічними явищами, процесами та статтями бюджетів;
- визначити рівень можливостей наповнення бюджетів;
- розробити пропозиції для зростання дохідної частини місцевих бюджетів.

Для проведення розрахунків скористаємося відомими методами визначення фінансової стійкості бюджетів (табл. 1).

Таблиця 1

Основні методи визначення фінансово стійких бюджетів

№	Назва методу	Сутність
I	Методи теоретичних та емпіричних досліджень	
1	Ретроспективний аналіз	Дає змогу дослідити виникнення, формування та розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей.
2	Метод класифікації	Сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і зв'язки між ними.
3	Системний метод	Полягає в комплексному дослідженні великих і складних об'єктів, дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин.
II	Економіко-математичні та статистичні методи	
1	Метод коефіцієнтів	Зводиться до розрахунку співвідношень між окремими показниками чи групами показників, які характеризують стан об'єкта, і порівняння результатів з нормативними чи середніми даними.
2	Факторний аналіз	Методика комплексного системного вивчення й оцінки впливу факторів на величину результативних показників. Кінцевим результатом факторного аналізу є побудова факторної моделі, у якій фактори повинні перебувати в причинно-наслідкових зв'язках із досліджуваним показником.
3	Метод аналізу ієрархій	Полягає в розкладанні проблеми на простіші складові частини та у подальшій обробці послідовності тверджень особи, яка приймає рішення, за допомогою парних порівнянь. У результаті може бути виражений відносний ступінь взаємодії в ієрархії. Ці твердження потім виражаються чисельно.
4	Кореляційно-регресійний аналіз	Забезпечує пошук раніше невідомих причинних зв'язків (кореляція безпосередньо не розкриває причинних зв'язків між явищами, але визначає числове значення цих зв'язків та ймовірність суджень щодо їх існування). Основними засобами аналізу є парні, частинні та множинні коефіцієнти кореляції.
5	Прогнозування	Наукове, обґрунтоване системою встановлених причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей виявлення стану та ймовірних шляхів розвитку явищ і процесів. Прогнозування передбачає оцінку показників, які характеризують ці явища в майбутньому.
6	Кластерний аналіз	Система математичних процедур, яка дозволяє на основі множини показників, що характеризують набір об'єктів, згрупувати їх у класи (кластери) таким чином, щоб об'єкти, які входять в один клас, були більш однорідними, більш подібними порівняно з об'єктами, що належать до інших класів.

№	Назва методу	Сутність
7	Кваліметричний аналіз	Реалізує методи кількісної оцінки якісних параметрів. Передбачає можливість надання кількісного вираження визначених переваг і недоліків кожного досліджуваного чинника, у результаті чого отримується кількісна оцінка варіанта використання.

Джерело: складено автором на основі [6].

Для обрання методичного інструментарію скористаємося підходами, які дозволяють виявити тенденції та закономірності формування бюджетів з урахуванням специфіки розвитку економіки, зміни нормативно-правової бази, історичних і національних особливостей регіону та країни. Ми розробили систему таких показників, включивши сюди:

- показники, що характеризують здатність бюджету покривати свої зобов'язання доходами (коефіцієнт бюджетного покриття, коефіцієнт дотаційності);
- показники, що характеризують структуру доходів бюджету (коефіцієнт фінансової автономії та коефіцієнт фінансової залежності);
- показники, що характеризують забезпеченість витрат власними і закріпленими доходами (коефіцієнт забезпечення поточних і капітальних витрат власними доходами);
- показники податкового навантаження (рівень податкового навантаження регіону, частка податкових надходжень у структурі доходів).

Для дослідження фінансової стійкості бюджетів варто залучити показники оцінки стану формування бюджетів, їх результативності, які дають можливість визначити, наскільки ефективно збираються ті чи інші види надходжень у розрахунку на одного мешканця території. Ці коефіцієнти дозволяють здійснити порівняльний аналіз результативності формування ресурсної складової бюджетів різних регіонів і надати їх зіставну характеристику (табл. 2).

Таблиця 2

Система показників оцінювання результативності формування ресурсної складової бюджетів

№	Показник	Економічний зміст	Методика розрахунку
1.	Коефіцієнт результативності податків на доходи, податків на прибуток і збільшення ринкової вартості	Характеризує середній обсяг надходжень податків на доходи, податків на прибуток і збільшення ринкової вартості на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{p_{нод}} = \frac{ПД}{Ч}$
2.	Коефіцієнт результативності платежів за використання природних ресурсів	Характеризує середній обсяг надходжень платежів за використання природних ресурсів на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{p_{пр}} = \frac{ВР}{Ч}$
3.	Коефіцієнт результативності податків на власність	Характеризує середній обсяг надходжень податків на власність на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{p_{вс}} = \frac{ПВ}{Ч}$
4.	Коефіцієнт результативності внутрішніх податків на товари та послуги	Характеризує середній обсяг надходжень внутрішніх податків на товари та послуги на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{p_{ен}} = \frac{ВП}{Ч}$
5.	Коефіцієнт результативності інших податків	Характеризує середній обсяг надходжень від інших податків на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{p_{ин}} = \frac{ПП}{Ч}$
6.	Коефіцієнт результативності доходів від власності та підприємницької діяльності	Характеризує середній обсяг надходжень доходів від власності та підприємницької діяльності на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{p_{ос}} = \frac{ДВ}{Ч}$
7.	Коефіцієнт результативності платежів за адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного і побічного продажу	Характеризує середній обсяг надходжень платежів за адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного і побічного продажу на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{p_{ад}} = \frac{АЗ}{Ч}$

№	Показник	Економічний зміст	Методика розрахунку
8.	Коефіцієнт результативності інших неподаткових надходжень	Характеризує середній обсяг інших неподаткових надходжень на одну особу, що проживає на відповідній території	$K_{P_{ин}} = \frac{IHH}{\mathcal{C}}$

Примітка. ПД – податки на доходи, податки на прибуток і збільшення ринкової вартості; ВР – платежі за використання природних ресурсів; ПВ – податки на власність; ВП – внутрішні податки на товари та послуги; ІП – інші податки; ДВ – доходи від власності та підприємницької діяльності; АЗ – платежі за адміністративні збори та платежі, доходи від комерційного і побічного продажу; ІНН – інші неподаткові надходження; Ч – чисельність населення певної території.

Джерело: складено автором на основі [6].

Все ж найдоцільнішим методом для дослідження бюджету та його фінансової стійкості є кореляційно-регресійний аналіз, в основу якого покладено лінійну множинну регресійну модель прогнозування бюджету території. Лінійна багатофакторна модель цікава з точки зору оцінки бюджетного потенціалу, оскільки дозволяє не лише спрогнозувати майбутнє значення фактичного потенціалу, та дає змогу змоделювати вплив факторів навколишнього середовища на можливий обсяг бюджетних коштів регіону. Алгоритм побудови моделі прогнозування бюджетного потенціалу та його фінансової стійкості зазначений на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм побудови економіко-математичної моделі прогнозування обсягу бюджетного потенціалу території та його фінансової стійкості

Джерело: побудовано автором на основі [6].

Важливим етапом дослідження є визначення показників, що становлять основу моделі. Оцінюючи бюджетний потенціал, в основу економіко-математичної моделі доцільно включити коефіцієнти оцінки стану та результативності формування бюджетів регіону, вибравши з них найбільш значущі шляхом виключення факторів з найменшою щільністю зв'язку (коефіцієнтом кореляції) та усунення мультиколінеарності (рис. 2).

Рис. 2. Факторно-критеріальна модель оцінювання стану бюджетного потенціалу регіону
Джерело: розроблено автором.

Найбільшу питому вагу у загальній структурі доходів бюджету (в т.ч. місцевого) продовжують складати податкові надходження. Так, найвища частка податкових надходжень серед федеративних держав у Німеччині (60%) та Канаді (59%), а серед унітарних держав – у Швеції (74%), Данії (53%), Норвегії (44%). В Україні частка податкових надходжень у зведеному бюджеті складає 76 % [7, С. 341]. Отже, це необхідно врахувати в процесі здійснення оцінки фінансової стійкості бюджету територіальної громади відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України.

Сьогодні неефективний розподіл загальнодержавних податків та зборів між бюджетами різних рівнів видатків місцевих бюджетів не забезпечується власними та закріпленими доходами. Ситуацію може виправити удосконалення трансфертної політики, яка буде ґрунтуватися на прозорих законодавчо-правових нормах розподілу фінансових ресурсів, що передбачає стимули для пошуку додаткових власних джерел доходів бюджету та скорочення їх видатків. Аналіз фінансової стійкості бюджетів територіальних громад варто проводити за допомогою оцінювання показників, що стосуються міжбюджетних відносин.

При дослідженні змін у показниках міжбюджетних відносин визначається структура доходів місцевого бюджету. Проводиться їх поділ на такі, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (сукупність доходних джерел, що закріплені державою на постійній основі за відповідними бюджетами), та такі, що не враховуються при розрахунку обсягу трансфертів [8, С. 102].

В результаті проведеного аналізу до оцінки міжбюджетних відносин варто включити: частку дотацій та цільових субвенцій у структурі доходів бюджету та частку доходів, що враховуються при визначенні трансфертів у структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів.

Ще одним методичним підходом до розрахунку фінансової стійкості є використання інтегрального або узагальненого показника. Популярність цього напрямку зумовлена досить широким колом завдань, які можуть бути вирішені з його допомогою. Сюди можна включити зіставлення об'єктів між собою, визначення структури об'єктів, класифікації об'єктів стосовно рівня досліджуваної якості, визначення загального рівня якості, класифікації нових об'єктів стосовно визначеної структури, виявлення ступеня відповідності досліджуваних об'єктів деякому уявному «ідеалу» та визначення напрямків покращення ситуації тощо.

Метод інтегрального оцінювання полягає в тому, що одного показника, яким би важливим він не був, не достатньо для характеристики бюджетного потенціалу. Необхідною є група індикаторів, які в сукупності з тим чи іншим ступенем повноти (залежно від кількості показників у групі) відображали б як кількісну сторону, тобто масштаби різного роду ресурсів, так і якісну його сторону, яка свідчить про ефективність використання ресурсів, що є в наявності. Для зіставлення потенціалів, як чогось цілісного, необхідно об'єднати обрані показники в один комплексний показник [9, С. 253].

Основні переваги інтегрального показника полягають у наступному: по-перше, він синтезує в собі весь вплив включених у дослідження показників і коефіцієнтів; по-друге, зводить проблему оцінювання бюджетного потенціалу до одного кількісного значення, що значно полегшує економічну інтерпретацію отриманих результатів.

Для проведення інтегрального оцінювання стійкості бюджету громади (регіону) обрано групи показників, що характеризують бюджетний потенціал, а саме:

- групу показників надходжень до бюджету;
- групу показників, що відображають видаткову частину бюджету;
- групу показників, які включають додатково залучені фінанси.

Алгоритм розрахунків включає:

1. Визначення даних в кожній групі, враховуючи їх повноту і репрезентативність.
2. Нормалізацію вихідних даних для кожної групи. Як результат, по перше, буде виключено вплив одиниць виміру на результат, а по друге – це спростить інтерпретацію результатів.
3. Розрахунок часткового інтегрального показника для кожної групи.
4. Розрахунок узагальненого показника стійкості бюджету.

За допомогою відомих методів та методик запропоновано власне бачення інтегрального показника стійкості бюджету. Незважаючи на різні підходи та методики оцінювання головним є зведення усіх показників до узагальнюючого, на основі якого можна робити висновки про бюджетний потенціал регіону.

Висновки.

Зважаючи на запропонований підхід, варто констатувати, що така методика є універсальною та може бути застосована для будь якого регіону чи території. Це дасть змогу аналізувати наявні можливості та впроваджувати нові інструменти та методи для розвитку. Оскільки, це питання є дуже актуальним, то і в подальшому необхідно розробляти найбільш ефективніші підходи до оцінки бюджетного потенціалу території (регіону). В умовах реформи децентралізації застосування запропонованого підходу приведе до більш точного планування доходів та витрат бюджету, допоможе в розрахунку наявних можливостей бюджетного потенціалу, розкриє змогу до активізації залучення додаткових фінансових ресурсів до бюджету, розширить потенційні можливості для розвитку громад.

Список використаних джерел

1. Коритько Т. Ю. Методи оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Т. Ю. Коритько // *Економічний простір*. – 2008. – №12. – С. 140 – 145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_12/1/koritko.pdf.
2. Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста / Н. Старостенко // *Економіка України*. – 2005. – № 9. – С. 38 – 47.
3. Алмазов С. Г. Совершенствование методики оценки финансовой устойчивости местных бюджетов: дис. ... к.э.н.: 08.00.10 / Спартак Григорьевич Алмазов. – Ставрополь, 2007. – 226 с.
4. Бедь В. В. Фінанси: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. / В. В. Бедь, Ю. М. Козут. – К.: МАУП; Ужгород: ЗІ ім. А. Волошина, 2004. – 168 с.
5. Крук О. М. Аналіз фінансової стійкості місцевого бюджету [Електронний ресурс] / О. М. Крук // *Вісник Донецького університету економіки та права*. – 2011. – № 2. – С. 193–197. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2011_2/files/50.pdf.
6. Управління фінансовою безпекою економічних суб'єктів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм навчання / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова; [С. М. Фролов, О. В. Козьменко, А. О. Бойко та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 332 с.
7. Ірина Скляр. Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету / Ірина Скляр, Наталія Котенко, Віта Черв'як // *Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін.* – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Частина 2. – С. 338-342.
8. Степанюк Н.А. Підходи до формування міжбюджетних відносин як складової розвитку національної економіки / Н.А. Степанюк // *Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту*. – 2017. – Випуск 20. – С. 101-109.
9. Khrushch N. Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the information society / N. Khrushch, P. Hryhoruk // *Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy*. – 2013. – № 35. – P. 252-261.
10. Крукевич Н. М. Поняття та принципи управління часом сучасного працівника / Н. М. Крукевич // *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. – 2015. – Вип. 14. – С. 103 – 107.